

УДК 616

DOI 10.5281/zenodo.19221557

Научная статья

**ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИКОБАКТЕРИОФАГОВ В
ТЕРАПИИ МИКОБАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ: АНАЛИЗ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

**PROSPECTS FOR THE USE OF MYCOBACTERIOPHAGES IN THE
TREATMENT OF MYCOBACTERIAL INFECTIONS: ANALYSIS OF
EXPERIMENTAL AND CLINICAL DATA**

ВОЗЯКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова».*

ДЕНИСОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова».

КАРЕТИНА АННА СЕРГЕЕВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова».

НАЗАРОВА ИРАИДА АНДРЕЕВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова».

VOSYAKOVA TATYANA ROMANOVNA,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Faculty
Therapy,*

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Chuvash State
University named after I.N. Ulyanov”*

DENISOVA IRINA EVGENYEVNA,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Chuvash State
University named after I.N. Ulyanov”.*

KARETINA ANNA SERGEEVNA,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Chuvash State
University named after I.N. Ulyanov”.*

NAZAROVA IRADIA ANDREEVNA,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Chuvash State
University named after I.N. Ulyanov”.*

*В статье рассматривается проблема разработки фаговой терапии микобактериальных инфекций в условиях роста лекарственной устойчивости *Mycobacterium tuberculosis* и нетуберкулёзных микобактерий. В работе проанализирована совокупность экспериментальных и клинических публикаций, посвящённых применению микобактериофагов, включая Vic 9. В исследовании применялись методы анализа, систематизации и сравнительной оценки научной литературы 2000–2024 гг. Рассматриваются биология микобактериофагов, результаты доклинических и клинических исследований, а также стратегии фаготерапии. Основными выводами являются подтверждение перспективности фаготерапии и необходимость стандартизации подходов к её разработке и клиническому внедрению.*

This article addresses the challenge of developing phage therapy for mycobacterial factors in the face of increasing drug resistance in *Mycobacterium tuberculosis* and non-tuberculous mycobacteria. A comprehensive analysis of experimental and positive publications on the use of mycobacteriophages, including Vic 9, is presented. Methods for analyzing, systematizing, and comparatively evaluating scientific literature from 2000 to 2024 were employed. The biology of mycobacteriophages, the results of preclinical and scientific research, and phage therapy strategies are considered. The main conclusions confirm the potential of phage therapy and the need to standardize approaches to its development and clinical implementation.

Ключевые слова: фаготерапия, микобактериофаги, *Mycobacterium tuberculosis*, нетуберкулёзные микобактерии, Vic 9, антибиотикорезистентность, биоинженерия.

Key words: phage therapy, mycobacteriophages, *Mycobacterium tuberculosis*, non-tuberculous mycobacteria, Vic 9, antibiotic resistance, bioengineering.

Рост устойчивости возбудителей туберкулёза остаётся одной из глобальных проблем здравоохранения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно фиксируется около 10 млн случаев туберкулёза, при этом все большее число штаммов демонстрирует устойчивость к множественным лекарственным препаратам [1, с. 45]. Формирование устойчивости *Mycobacterium tuberculosis* к ключевым противотуберкулёзным препаратам обуславливает поиск альтернативных терапевтических подходов [10, с. 112]. Одним из перспективных подходов к решению проблемы резистентности выступает фаговая терапия, обеспечивающая селективное уничтожение бактериальных клеток [8, с. 38]. Особую значимость представляют микобактериофаги, способные инфицировать как быстрорастущие, так и медленно растущие микобактерии [6, с. 181].

Микобактериофаги формируют обширную группу вирусов, представленную свыше 10 000 изолятов. На основе данных геномного анализа выделяют кластеры, объединяющие фаги со сходной организацией генетического материала [9, с. 214–216].

Vic 9 относится к группе фагов, инфицирующих *Mycobacterium smegmatis*. Представители данной группы характеризуются геномами размером около 50–60 тыс. п.н. и высоким содержанием GC-пар, что отражает адаптацию к геному хозяина [5, с. 333–335]. В отличие от фагов Muddy, BPs и ZoeJ, применённых в клинической практике [3, с. 730–732], Vic 9 не имеет опубликованных данных о клиническом использовании. Его изучение ограничивается лабораторными исследованиями, что обуславливает необходимость проведения дальнейшей экспериментальной оценки *in vivo*.

Генетическая пластичность микобактериофагов открывает возможность конструирования рекомбинантных литических вариантов на основе Vic 9 [7, с. 343–345].

Механизм антибактериального действия микобактериофагов основан на последовательных стадиях адсорбции на поверхности бактериальной клетки, проникновения фагового генома, репликации, сборки вирионов и последующего лизиса клетки-хозяина. Данные процессы детально описаны в теоретических и экспериментальных работах по фаготерапии [8, с. 37–39].

Специфичность взаимодействия микобактериофагов с клеткой-хозяином обеспечивается структурой хвостовых белков фага и рецепторов клеточной стенки микобактерий, содержащей миколовые кислоты, арабиногалактан и сложные гликолипиды. Такая организация клеточной стенки существенно ограничивает спектр хозяев и требует точного подбора фага к конкретному штамму микобактерий [5, с. 333–334].

Отличительной чертой микобактериофагов выступает их способность проходить как литический, так и лизогенный пути развития. В контексте терапевтического применения предпочтение отдаётся строго литическим фагам либо генетически модифицированным производным умеренных фагов, лишённых генов интегразы и репрессоров лизогении. Такой

подход снижает риск горизонтального переноса генов и повышает биобезопасность фаговых препаратов [3, с. 731].

На молекулярном уровне лизис микобактериальной клетки обеспечивается системой «голин-эндолизин». Голины формируют поры во внутренней мембране бактерии, обеспечивая транспорт эндолизинов, гидролизующих пептидогликан клеточной стенки [8, с. 42–43]. У микобактерий дополнительным барьером является миколатная мембрана, в связи с чем ряд микобактериофагов кодирует специализированные лизины и эстеразы, разрушающие липидные компоненты клеточной стенки [5, с. 335–336]. Это свойство делает микобактериофаги перспективным источником антимикробных ферментов.

Развитие биоинженерных технологий открыло путь для создания рекомбинантных микобактериофагов с заданными свойствами. В клиническом случае лечения генерализованной инфекции, вызванной *Mycobacterium abscessus*, применялись генетически модифицированные фаги с усиленной литической активностью и удалёнными генами лизогении [3, с. 732]. Результаты наблюдения продемонстрировали принципиальную реализуемость персонализированной фаготерапии при микобактериальных инфекциях.

Формирование фаговых коктейлей представляет собой перспективное направление в терапевтическом применении бактериофагов. Применение таких комбинаций позволяет снизить вероятность формирования фагорезистентности, которая может возникать вследствие мутаций рецепторов или активации систем бактериальной защиты, включая CRISPR-Cas. Геномные исследования микобактериофагов демонстрируют высокую вариабельность защитных и контрзащитных механизмов в системе «фаг-хозяин» [7, с. 103–105].

Перспективной стратегией также считается использование фагов в качестве векторов доставки генетических конструкций, кодирующих антибактериальные факторы или молекулы, повышающие чувствительность микобактерий к антибиотикам. Подобные подходы рассматриваются в качестве основы для создания комбинированных терапевтических систем, сочетающих прямое литическое действие фага и модуляцию метаболизма бактериальной клетки [7, с. 106–107].

Доклинические исследования микобактериофагов включают эксперименты *in vitro* на культурах *Mycobacterium tuberculosis* и нетуберкулёзных микобактерий, а также модели *in vivo* на лабораторных животных. В работе L. Broxmeier et al. зафиксировано выраженное снижение бактериальной нагрузки при обработке культур *M. tuberculosis* специфическим микобактериофагом [2, с. 189–190]. Полученные данные подтвердили возможность прямого литического воздействия на возбудителя туберкулёза.

В экспериментах на макрофагальных моделях продемонстрировано, что фаги способны проникать в инфицированные клетки и снижать внутриклеточную репликацию микобактерий [2, с. 191–192]. При этом эффективность существенно зависела от способа доставки и титра фаговых частиц, что подчёркивает необходимость разработки оптимальных фармацевтических форм и режимов дозирования.

Особый интерес представляют исследования на животных моделях, в которых введение фагов сопровождалось уменьшением бактериальной обсемененности и воспалительных изменений в лёгочной ткани [8, с. 43–44]. Вместе с тем отмечается вариабельность результатов, обусловленная иммунным ответом макроорганизма и особенностями фармакокинетики фагов.

Клинические данные остаются ограниченными. Наиболее известным является применение генетически модифицированных микобактериофагов при генерализованной инфекции *Mycobacterium abscessus* у пациента с муковисцидозом [3, с. 730–732]. Лечение сопровождалось клиническим улучшением и снижением микробной нагрузки без тяжёлых побочных эффектов, что стало доказательством принципиальной возможности персонализированной фаготерапии.

Позднее были опубликованы данные о применении фаготерапии у 20 пациентов с микобактериальными инфекциями в рамках программы compassionate use. Клиническое улучшение наблюдалось у части больных, а индивидуально подобранные фаговые препараты продемонстрировали приемлемый профиль безопасности. Терапевтический ответ варьировал в зависимости от штамма возбудителя и выбранной схемы лечения [4, р. 6–9]. Несмотря на обнадеживающие результаты, большинство наблюдений носит неконтролируемый характер, а стандартизированные клинические протоколы отсутствуют.

Оценка безопасности фаготерапии остаётся приоритетной задачей. В опубликованных клинических наблюдениях системное введение очищенных фаговых препаратов не сопровождалось выраженными иммунопатологическими реакциями [3, с. 733]. Тем не менее подчёркивается необходимость стандартизации очистки препаратов, контроля содержания эндотоксинов и мониторинга иммунного ответа пациентов.

Несмотря на положительные результаты доклинических и отдельных клинических исследований, вопросы стандартизации производства, регуляторного одобрения и фармакологической оценки фаговых препаратов остаются открытыми [7, с. 102–104].

Эффективность фаготерапии ограничивают внутриклеточная локализация *M. tuberculosis*, формирование гранулём и ограниченная диффузия фаговых частиц к очагу инфекции. Кроме того, генетическая мозаичность микобактериофагов и высокая вариабельность взаимодействий «фаг-хозяин» требуют индивидуального подбора терапевтических штаммов [5, с. 333–336].

Перспективным направлением выступает разработка рекомбинантных фагов, экспрессирующих дополнительные лизины или ферменты, разрушающие микобактериальную клеточную стенку, а также создание мультикомпонентных коктейлей с расширенным спектром действия [7, с. 105–107]. Дополнительные возможности открывают методы геномного редактирования и персонализированного подбора фагов [3, с. 732].

Анализ научной литературы указывает на перспективность фаговой терапии в контексте нарастающей лекарственной устойчивости. Экспериментальные данные подтверждают способность микобактериофагов снижать бактериальную нагрузку *in vitro* и *in vivo* [8, с. 43–44], а клинические наблюдения показали принципиальную безопасность их применения [3, с. 730–733].

Вместе с тем количественный анализ публикаций свидетельствует о преобладании фундаментальных исследований над клиническими. Дальнейшее развитие направления требует стандартизации методов подбора фагов, совершенствования биоинженерных технологий и проведения контролируемых клинических исследований, включая оценку терапевтического потенциала фага Vic 9.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурмистрова И.А., Самойлова А.Г., Тюлькова Т.Е., Ваниев Э.В., Баласанянц Г.С., Васильева И.А. Лекарственная устойчивость *M. tuberculosis* (исторические аспекты, современный уровень знаний). Туберкулез и болезни легких. 2020. №98(1). С. 54–61. DOI 10.21292/2075-1230-2020-98-1-54-61.
2. Broxmeyer L. et al. Killing of *Mycobacterium avium* and *Mycobacterium tuberculosis* by a mycobacteriophage // *Journal of Infectious Diseases*. 2002. Vol. 186. P. 1155–1160. DOI 10.1086/343812.
3. Detrick R.M. et al. Engineered bacteriophages for treatment of a patient with a disseminated drug-resistant *Mycobacterium abscessus* infection // *Nature Medicine*. 2019. Vol. 25. P. 730–733.
4. Detrick R.M. et al. Phage therapy of *Mycobacterium* infections: compassionate use of phages in 20 patients // *Clinical Infectious Diseases*. 2023. DOI 10.1093/cid/ciac453.
5. Hatfull G.F. Mycobacteriophages: genes and genomes // *Annual Review of Microbiology*. 2010. Vol. 64. P. 331–356.

6. Hatfull G.F. The secret lives of mycobacteriophages // *Advances in Virus Research*. 2012. Vol. 82. P. 179–288.
7. Kilcher S., Loessner M.J. Engineering bacteriophages as versatile biologics // *Trends in Microbiology*. 2019. Vol. 27(4). DOI 10.1016/j.tim.2018.09.006.
8. Payne R.J.H., Jansen V.A.A. Understanding bacteriophage therapy // *Journal of Theoretical Biology*. 2001. Vol. 208. P. 37–48.
9. Pope W.H. et al. Whole genome comparison of a large collection of mycobacteriophages // *Journal of Virology*. 2015. Vol. 89. DOI 10.7554/eLife.06416.
10. World Health Organization. Global tuberculosis report 2023. Geneva, 2023. URL: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/cc23b85f-72c0-4177-8137-cb1161da1025/content> (дата обращения: 19.03.2026).

Поступила в редакцию: 19.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Возякова Т. Р., Денисова И. Е., Каретина А. С.,

Назарова И. А., 2026.